

O‘ZBEK TILI TARAQQIYOTINING HUQUQIY ASOSLARI

**Kurboniyazov Gulmurza Allambergenovich – Nukus DPI O‘zbek tili kafedrası
professori, filologiya fanlari doktori (DSc)**

**Buranova Shaxista Menglibaevna – O‘zbek tili kafedrası mudiri,
pedagogika fanlari nomzodi, dotsent**

Annotatsiya. Maqolada davlat tilini rivojlantirish, uning nufuzini oshirish, mamlakatimizda til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlariga bag‘ishlangan Farmonlarning ijtimoiy ahamiyati tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: istiqlol, konstitutsiya, qonun, farmon, til siyosati, dastur, konsepsiya, asosiy yo‘nalishlar.

Istiqlol sharofati, demokratik va adolatli jamiyat, huquqiy davlat siyosati va ma’naviyati tamoyillariga asoslangan holda hozirgi davrda Respublika hududida til siyosati va tillar vaziyati butunlay o‘zgardi, barcha xalqlar tillarining erkin rivojlanishi va teng huquq asosida amal qilishi uchun keng istiqbollari ochilmoqda. Mustaqillik sharofati bilan biz jahon hamjamiyatiga a‘zo bo‘ldik. O‘zbek tili o‘z Vatanida davlat tili maqomida mustahkam turishi uchun u jahon tillari ichidan munosib o‘rin egallashiga erishishimiz lozim. Buning uchun, avvalo davlat tili siyosatini “kelajagi buyuk davlat” nuqtayi nazaridan yuksak darajada anglab yetish zarur.

Mazkur qaror qabul qilingandan beri o‘tgan 35 yil davomida bu sohada ko‘plab farmon va qarorlar qabul qilindi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 21-oktabrdagi “O‘zbek tilining davlat tili sifatidagi nufuzi va mavqeini tubdan oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-5850-son, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-son Farmonlari nihoyatda katta ahamiyatga ega bo‘ldi.

Birinchi farmon bilan keng jamoatchilikning o‘zbek tiliga davlat tili maqomi berilgan kun – 21-oktabr sanasini «O‘zbek tili bayrami kuni» deb e‘lon qilish to‘g‘risidagi taklifi ma‘qullandi.

Mazkur Farmon asosida O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzurida Davlat tilini rivojlantirish departamenti tuzildi va uning asosiy vazifalari belgilab berildi.

Bu sohadagi eng ahamiyatli huquqiy hujjatlardan biri O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020- yil 20- oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-son Farmoni bo‘ldi.

Mazkur Farmon bilan quyidagi asosiy hujjatlar:

“a) 2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi;

b) 2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasini 2020-2022-yillarda amalga oshirish dasturi;

v) 2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirishning asosiy yo‘nalishlari kabi juda katta ahamiyatga ega bo‘lgan qonun hujjatlari tasdiqlandi.

Keyingi yillarda nashr qilinayotgan darslik, o‘quv qo‘llanmalarining deyarli hammasi lotin yozuviga asoslangan o‘zbek alifbosida bosib chiqarilmoqda. Mazkur bandda «O‘zbekiston milliy qomusi» jildlarini nashr etishni bosqichma-bosqich ko‘paytirib borish vazifasi ham ko‘zda tutilgan.

O‘zbek tilining lug‘at boyligini oshiruvchi 15 ta lingvistik, sohaviy-terminologik, izohli lug‘atlar yaratish maslasi ham kun tartibiga qo‘yilgan bo‘lib, hozirgi kungacha O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi O‘zbek tili, adabiyoti va folklori institutining bir guruh olimlari tomonidan tayyorlangan ikki jildlik “O‘zbek tili sinonimlarining katta izohli luug‘ati” prof. N.Mahmudov tahriri ostida 2022- yilda G‘afur G‘ulom nomidagi nariyot-matbaa ijodiy uyi bosmaxonasida chop etildi. Prof. Sh.Rahmatullayev, N.Mahmudov, Z.Xolmanova, I.O‘razova va K.Rixsiyevalar tomonidan “O‘zbek tili frazeologik lug‘ati” to‘ldirilib, qayti tuzildi va 2022-yilda G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi bosmaxonasida chop etildi. Oldingi lug‘at prof. Sh.Rahmatullaev tomonidan tuzilib, 1992-yilgi frazeologik lug‘atda 3000 dan ortiq frazema izohlangan bo‘lsa [5], yangi lug‘atda 5198 frazemaga izoh berilgan [6]. Marhum prof. E.Begmatov, f.f.n., katta ilmiy xodim A.Madvaliyev, prof. Y.Odilovlar tomonidan tuzilgan 90 mingga yaqin so‘zni o‘z ichiga olgan “O‘zbek tilining katta imlo lug‘ati” prof. N.Mahmudov tahriri ostida 2023-yilda “Kafolat print kompani” nashriyoti tomonidan chop qilindi [7]. Prof. H.Dadaboyev, f.f.d. M.Abjalova, f.f.f.d. U.Rashidovalar tomonidan “O‘zbek tili sinonimlarining o‘quv lug‘ati” tuzilib, 2023-yilda “Bookmany print” nashriyotida chop qilindi [8]. Mazkur lug‘atlar oliy o‘quv yurti talabalari, magistrantlar, doktorantlar, olimlar, shuningdek, o‘zbek tili bilan qiziquvchi barcha insonlar uchun juda zaruriy qo‘llanma bo‘lib hisoblanadi. Bunday lug‘atlarning boshqa turlarini ham tuzish Farmonda asosiy vazifalardan biri qilib belgilangan.

Farmonda teleradiokanallar suxandon-boshlovchilarining o‘zbek adabiy tilidagi nutq madaniyatini oshiruvchi qayta tayyorlov kurslarida o‘qitish tizimini joriy etish va 2030-yilgacha barcha ushbu soha vakillarining malakasini oshirish belgilangan.

Kuni kecha 2025-yil 20-oktabr kuni muhtaram Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tomonidan qabul qilingan davlat tilini yanada rivojlantirishga oid qaror milliy g‘ururni qayta jonlantiruvchi, til va davlat manfaatini uyg‘unlashtiruvchi ulkan tarixiy qadamdir. O‘tgan yillarda davlat tili haqida ko‘p gapirildi, qator qarorlar qabul qilindi. Lekin bu galgi hujjatning ahamiyati boshqacha. Chunki mazkur qaror

mohiyati til masalasini madaniyat yoki ta’lim sohasi chegarasida emas, balki milliy xavfsizlik, ma’naviy barqarorlik va taraqqiyot siyosati negizida aks ettirgan.

Zero, til – jamiyat va millat iftixoridir.

Hozirgi global dunyoda til nafaqat muloqot vositasi, balki davlatning xalqaro maydondagi nufuzi, milliy qadriyatlarining ko’zguvidir. Muhtaram Prezidentimiz qarorida aynan shu jihat ustuvor ahamiyat kasb etgan. O’zbek tili shunchaki muloqot vositasi emas, balki axborot texnologiyalari, sun’iy intellekt, xalqaro munosabatlar sohalarida ham faol qo’llanilishi kerak. Demak, endilikda o’zbek tili faqat adabiyot va tarix tili emas, balki fan, texnika, siyosat va diplomatiya maydonida ham o’z o’rniga ega bo’ladi. Bu – o’zligimizga tayangan holda dunyo hamjamiyatida milliy tilimizning nufuzini oshirish uchun muhim qadamdir.

Qarordagi muhim yangiliklardan biri – har bir idora va hokimiyat tuzilmasida **ma’naviyat va davlat tili masalalari bo’yicha maslahatchi lavozimining** joriy etilishi. Bu o’rinda davlat rahbari shunday bir dolzarb masalaga munosabat bildiradi: tilga munosabat faqat filologlarning ishi emas, balki har bir rahbar, har bir xizmatchining ma’naviy burchi ekanini anglatadi.

Boshqaruvda til madaniyati kuchaysa, davlat hujjatlari sof adabiy tilda yoziladi, natijada rasmiy til oddiy fuqaro uchun ham tushunarli bo’ladi. Ayni holat xalq bilan davlat orasidagi ma’naviy ko’prikn mustahkamlaydi.

E’tirofli jihati shundaki, O’zbek tiliga davlat tili maqomi berilganining 36 yilligi munosabati bilan qabul qilingan ushbu qaror maktabgacha ta’limdan tortib oliy ta’limgacha bo’lgan barcha bosqichni qamrab olgan. “Mening ilk izohli lug’atcham”, bolalar uchun multimedia mahsulotlar, yangi avlod darsliklar – bularning barchasi kelajakda milliy tilni his qilib o’sgan avlodni shakllantiradi.

Natijada tilni himoya qilish yoki rivojlantirish kattalarning shiori emas, yosh avlod uchun ham hayot tarziga aylanishi lozim degan g’oya ilgari surilmoqda.

Prezident qaroridagi eng e’tirofli tashabbuslardan biri – o’zbek tilini sun’iy intellekt yordamida qo’llab-quvvatlashga xizmat qiladigan platforma yaratish vazifasi. Bu orqali o’zbek tili raqamli maydonda o’z o’rnini topadi, lug’atlar, atamalar, avtomat tarjimonlar, ovozli xizmatlar rivojlanadi.

Ma’lumki, XXI asr o’zbek tili uchun yangi imkoniyatlar ochmoqda – u endi faqat kitob sahifalarida emas, internet, gadget, robot va dasturlarda ham jonlanadi.

Qarorda har yili oktabr oyini til oyligi sifatida nishonlash, ilmiy konferensiyalar, olimpiadalar va umummilliy diktantlar o’tkazish nazarda tutilgan. Bu tadbirlar orqali til bayrami faqat rasmiy sana emas, balki xalqning ma’naviy mulkiga aylanadi.

Ta’kidlash joizki, mazkur qaror davlat siyosatida til millatning strategik boyligi sifatida e’tirof qilinishini anglatadi. U amalga oshsa, har bir idorada, har bir maktabda, har bir inson qalbida o’zbek tilining ruhi yanada kuchayib, davlat tili haqiqiy muloqot tiliga aylanadi.

Xulosa qilib aytganda, mamlakatimiz rahbarlari milliy qadriyatimiz, eng bebaho boyligimiz bo‘lgan ona tilimizning ravnaq topishi, xalqaro nufuzining oshishi, chet ellarda ham e‘tirof qilinishi va millatlararo muomala vositasi bo‘lishi kabi muhim ijtimoiy vazifalarni ado etishini ta‘minlash maqsadida dolzarb Farmon va Qarorlarni qabul qilmoqdalar. Biz bu huquqiy hujjatlarning ijrosini o‘z vaqtida ta‘minlasak, bu maqsadlarga albatta erishamiz, deb o‘ylayman.

Adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasining konstitutsiyasi. Lex. Uz.
2. “Davlat tili haqida” O‘zbekiston Respublikasining qonuni. Yangi tahrirda. Lex. Uz.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019- yil 21-oktabrdagi “O‘zbek tilining davlat tili sifatidagi nufuzi va mavqeini tubdan oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-5850-son Farmoni. Lex. Uz.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 21-oktabrdagi “O‘zbek tilining davlat tili sifatidagi nufuzi va mavqeini tubdan oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-5850-son Farmoni. Lex. Uz.
5. Rahmatullaev Sh. O‘zbek tilining frazeologik lug‘ati. – Toshkent: Qomuslar Bosh tahririyati, 1992. – 380 s.
6. Rahmatullaev Sh., Mahmudov N., Xolmanova Z., O‘razova I., Rixsieva K. O‘zbek tili frazeologik lug‘ati. – Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi nariyot-matbaa ijodiy uyi, 2022. – 636 s.
7. O‘zbek tilining katta imlo lug‘ati. Prof. N.Mahmudov tahriri ostida. – Toshkent: Kafolat print kompani, 2023. – 648 s.
8. Dadaboyev H., Abjalova M., Rashidova U. O‘zbek tili sinonimlarining o‘quv lug‘ati. –Toshkent: Bookmany print, 2023. – 810 s.
9. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-son Farmoni. Lex.Uz.